

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal “Journal of Neurology
and Neurosurgical Research”
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

“Neurology and neurosurgical
research” 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.831 -005.1 - 008.434

Расулова Муниса Бахтияр кизи
 Расулова Дилбар Камолиддиновна
 Муратов Фахмитдин Хайритдинович
 Ташкентская медицинская академия

СВЯЗь ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508258>

АННОТАЦИЯ

Одним из основных факторов, влияющих на восстановление речи, является локализация и размер очага поражения, который визуализируется с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) головного мозга. В данной работе были изучены нейровизуализационные параметры речевых нарушений в остром периоде ишемического полушарного инсульта и проведено сравнение для прогнозирования речевой реабилитации. Исследование показало, что чем обширнее инфаркты в левом полушарии, выявляемые при МСКТ головного мозга, тем более выраженными становятся нарушения речи в виде тотальной сенсомоторной афазии. И наоборот, у пациентов с динамической афазией после ишемического инсульта были обнаружены небольшие поражения коры головного мозга.
Ключевые слова: Инсульт, постинсультная афазия, нейровизуализационные показатели, речевая реабилитация

Расулова Муниса Бахтияр кизи
 Расулова Дилбар Камолиддиновна
 Муратов Фахмитдин Хайритдинович
 Тошкент тиббиёт академияси

ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА МСКТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

АННОТАЦИЯ

Нутқни тиклашга таъсир қилувчи асосий омиллардан бири бу ўчоқнинг локализацияси ва ҳажми бўлиб, у миёнинг мультиспирал компьютер томографияси (МСКТ) ёрдамида текширилади. Олиб борилган тадқиқотда чап ярим шар локализациясидаги инсултнинг ўткир даврида нутқ бузилишларининг нейровизуализация параметрлари ўрганилди ва нутқ реабилитациясини башорат қилиш учун таққосланди. Тадқиқот иши шуни кўрсатдики, миёнинг МСКТ томонидан аниқланган чап ярим шарда инфаркт қанчалик кенг бўлса, нутқнинг бузилиши тотал шаклда бўлади. Аксинча, ишемик инсултдан кейин динамик афазия бўлган беморларда миё ярим шарининг кичик ўчоқлари топилган.

Калит сўзлар: Инсульт, инсултдан кейинги афазиялар, нейровизуализация кўрсаткичлари, нутқ реабилитация

Rasulova Munisa Bakhtiyar qizi
 Rasulova Dilbar Kamoliddinova
 Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich
 Tashkent Medical Academy

THE RELATIONSHIP BETWEEN POST-STROKE SPEECH DISORDERS AND MSCT INDICATORS

ANNOTATION

One of the main factors affecting the recovery of speech is the localization and size of the lesion, which is visualized with multislice computed tomography (MSCT) of the brain. In this work, neuroimaging parameters of speech disorders were studied in the acute period of ischemic hemispheric stroke and compared for the prediction of speech rehabilitation. The study showed that the more extensive the infarcts in the left hemisphere detected by MSCT of the brain, the more severe speech disorders appear in the form of total sensorimotor aphasia. Conversely, small or cortical lesions were found in patients with dynamic aphasia of ischemic stroke.

Keywords: Stroke, post-stroke aphasia, neuroimaging indicators, speech rehabilitation

Актуальность проблемы. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является одной из наиболее актуальных медицинских и социально-экономических проблем [8]. По данным Национального регистра инсультов за 2019 год, ежегодно более

60.000 жителей Республики Узбекистан сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения [13]. Он занимает второе место по смертности после инфаркта миокарда, а нарушения речи - афазия - встречаются у 1/3 пациентов, перенесших инсульт.

Факторы риска (стресс, гиподинамия, ожирение, курение, алкоголь и т.д.) приводят к повреждению мелких и крупных сосудов, которые тромбируются или разрываются, и, как следствие, происходят сосудистые катастрофы [5,3]. Инсульт выводит человека из строя, приводя к двигательным нарушениям - гемипарезу, потере речи и другим психологическим, когнитивным расстройствам, доходящим до слабоумия и смерти. Не только речь нарушается у афатиков, у них часто наблюдается нарушение других высших функций мозга, что значительно усложняет процесс диагностики и лечения [1]. В связи со снижением смертности после инсульта и увеличением доли выживших после инсульта в общей популяции можно ожидать увеличения распространенности речевых расстройств, что делает эту проблему особенно актуальной [7,9,10]. Афазия – это расстройство уже сформировавшейся речи у взрослого человека, чаще возникающее при острых мозговых катастрофах доминантного полушария или черепно-мозговых травмах [4]. Они приводят к тяжелой инвалидизации, иногда являясь единственным препятствием для возвращения пациентов к своей деятельности [11,12,14]. В результате речевых нарушений пациентов переводят на 1-ю и 2-ю группы инвалидности без права на работу [15,16]. При афазии нарушается речевая деятельность во всех ее проявлениях: устная и письменная речь, понимание чужой речи, способность называть имена, грамматический строй речи и т.д [17,22]. Диагностика и реабилитация афатических нарушений речи после инсульта чрезвычайно сложны, а время, необходимое для восстановления речи, индивидуально для каждого пациента и занимает от нескольких недель до нескольких лет. Во многих исследованиях уделяется внимание взаимосвязи между восстановлением речи после инсульта и прогнозом реабилитации [18,19,20,21]. Остаются неясными или противоречивыми такие факторы, как распространенность очага, зоны поражения. Проблема еще зависит от изначальной выборки группы пациентов, участвовавших в исследовании вид и тип инсульта, распространенности очага, глубины поражения мозга, от использованных методов оценки и интерпретации МСКТ данных, изначальной тяжести неврологического дефицита [2,3]. Несмотря на разнообразие типов локализации и последующей функциональной перестройки церебральных инфарктов, повреждение первичной моторной коры в пораженном полушарии является решающим фактором в процессе восстановления [6]. функциональная МРТ-ФМРТ и др. Учитывая недостаточно изученную проблему речевых нарушений после инсульта и их связь с нейровизуализацией, мы решили изучить МСКТ пациентов с нарушениями речи, начиная с острого периода полушарных инсультов.

Цель Целью нашей работы было изучение нейровизуализационных параметров речевых нарушений в остром периоде ишемического полушарного инсульта и сравнение данных для прогноза речевой реабилитации.

Материал и методы исследования. Нами исследованы 60 пациентов, леченных в отделении экстренной неврологии Ташкентской медицинской академии за период с 2022 по 2024 год с диагнозом «Цереброваскулярное заболевание, ишемический

инсульт бассейне средней мозговой артерии. В исследовании приняла участие 38 мужчин и 22 женщины. У всех пациентов диагноз инсульта был подтвержден с помощью компьютерной томографии или мультиспиральной томографии головного мозга. На момент обследования все пациенты находились в сознании и были доступны для устного контакта. Исследование проводилось с согласия пациентов и не противоречило общепринятым этическим нормам. Критерием для включения в исследование были: пациенты с моторной, динамической и тотальной афазией; отсутствие выраженных нарушений памяти, внимания и интеллекта до инсульта. развитие инсульта, который привел к развитию афазии; отсутствие данных об амбидекстрии и леворукости. Состояние речевых функций сравнивалось с данными МСКТ или компьютерной томографии головного мозга. Важным преимуществом мультиспиральной компьютерной томографии была скорость выполнения и отсутствие дискомфорта во время исследования.

Клинико-неврологическое обследование проводилось в соответствии с общепринятыми стандартами, которое включало тщательный опрос об истории болезни, выяснение причин сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие соматические заболевания. Неврологический статус по общепринятой схеме, выяснение форм афазии по классификации А.Р. Лурии. В соответствии с этим выделяют семь форм афазии: эфферентно-моторная, афферентно-моторная, динамическая, акустико-гностическая, акустико-мнестическая, семантическая и амнестическая афазия В 1-ю группу вошли 28 пациентов с моторной афазией; во 2-ю группу 12 пациентов с динамической афазией, а в 3-ю группу 20 пациентов с тотальной афазией (пациенты имели признаки как моторной, так и сенсорной афазии). Как видно из таблицы, среди пациентов преобладал мужской пол. По возрасту преобладал пожилой возраст - $64,0 \pm 1,3$. Одним из основных факторов, влияющих на восстановление речи, является локализация и размер очага поражения, который визуализируется при КТ, МСКТ или МРТ головного мозга. Всем 60 больным выполнена компьютерная томография в остром периоде инсульта и выявлены следующие изменения.

У пациентов I группы (28) очаги ишемии в области левой средней мозговой артерии были выявлены у 11 (39,3%) пациентов, признаки дисциркуляторной энцефалопатии и атрофии вещества головного мозга - у 13 (46,4%) пациентов, выявлено сочетание лакунарного инфаркта и инфаркта терминальных ветвей. обнаружен у 4 (14,3%) человек.

Во II (12) группе пациентов очаги ишемии в области левой средней мозговой артерии были выявлены у 3 (25,0%), у 2 (16,7%) лакунарных очагов, у 7 (58,3%) - признаки атрофии и дисциркуляторной энцефалопатии в виде углубления борозд левой средней мозговой артерии. кора головного мозга, небольшие очаги ишемии в перивентрикулярной области.

У пациентов III группы (20 человек) сочетание огромных очагов ишемии, очагов деструкции в подкорковых областях, признаки дисциркуляторной энцефалопатии до заболевания были выявлены у всех 100% обследованных пациентов.

Таблица №1

МСКТ	I группа (n=28)		II группа (n=12)		III группа (n=20)		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Ишемия в зоне средней мозговой артерии слева	11	39,3±9,4	3	25,0±13,1	20	100*^	34	56,7±6,5

Признаки дисциркуляторной энцефалопатии, атрофия вещества головного мозга	13	46,4±9,4	7	58,3±14,9	20	100*^	40	66,6±5,9
Лакунарный инсульт, инсульт в терминальных ветвях	4	14,3±4,3	2	16,7±11,2	-	-	5	10,0±3,6

Примечание: * - I - разница по сравнению с показателями группы I значима (*-P<0,001); ^ - II - разница по сравнению с показателями группы значима (^-P<0,001)

В 1-й группе у 28 пациентов с моторной афазией восстановление речи через 1 день наблюдалось у 7% пациентов, в течение 3-5 дней у 7,1%, в течение 1 недели у 14,3% пациентов, к концу 1-го месяца у 57% и без динамики восстановления речевых нарушений у 7,1% пациентов.

Во 2-й группе у 12 пациентов с динамической афазией в основном была диагностирована дизартрия, восстановление речи в течение суток отмечено у 16,7%, в течение 3 дней - у 50%, в течение 5 дней - у 8,3%, в течение 1 недели - у 16,7% пациентов.

В 3-й группе из 20 пациентов с тотальной афазией восстановление речи было отмечено только у 1 пациента.

Нейровизуализационные данные рассматривались в 2-х направлениях.

1. По мере увеличения размера очага поражения в сосудистом бассейне, расстройства речи были более грубыми и восстановление происходило очень медленно.

2. По мере углубления зоны ишемии в белом веществе головного мозга проводящие пути, демиелинизируются,

увеличивается зона пенумбры, что также влияет на процесс восстановления речи.

Мы проанализировали восстановление речи у пациентов с разным уровнем образования и разными видами (умственной и физической) трудовой деятельности. Предполагалось, что у людей, чья профессиональная деятельность - письмо и чтение - занимает важное место в жизни, большие участки мозга задействованы в реализации речевой функции, и, таким образом, их функциональные речевые связи более развиты, чем у людей физического труда, что могло бы определить их лучшие показатели восстановления речи.

Учитывая, что фактор образования важен для лечения афазии, мы разделили их на 2 группы: пациенты со средним образованием и пациенты с высшим образованием. Пациенты с высшим образованием составили 40%, а со средним образованием - 60% пациентов.

Таблица.№2

	Образованность			
	Высшее		Среднее	
	абс	%	абс	%
I группа (n=28)	8	28,6	20	71,4
II группа (n=12)	5	41,7	7	58,3
III группа (n=20)	11	55,0	9	45,0
Всего (n=60)	24	40,0	36	60,0

В 1-й группе пациентов со средним образованием было 71,4%, во 2-й группе - 58,3% пациентов. Пациенты с высшим образованием составили 55%, в 3-й группе их было больше, чем во 2-й - 41%, а в 1-й - 29%. Среди наших пациентов были представители следующих профессий: предприниматели - 36,7%,

водители - 16,7%, домохозяйки - 13,3%, инженеры и учителя - по 6,7%, фермеры, повара - по 3,3%, агрономы, бухгалтеры, полицейские, портнихи, электрики и представители других профессий - по 1,7%.

Результаты исследования не смогли подтвердить наше предположение, и была выявлена лишь тенденция к несколько лучшему восстановлению речи у пациентов с высшим образованием и занятых умственным трудом. Худшее восстановление было отмечено в 3-й группе, в которой в остром периоде наблюдалась тотальная афазия. Проведенное исследование не выявило существенных различий в факторе образованности.

У этой группы пациентов нейровизуализация выявила очаги лейкомаляции, распространяющиеся на обе речевые зоны. При МСКТ или компьютерной томографии головного мозга из-за умеренных и не обширных поражений в зонах Брока и Вернике в остром периоде инсульта возникла грубая моторная или сенсорная афазия. Но в дальнейшем, поскольку очаги поражения коры головного мозга были более крупными, мы наблюдали менее выраженные двигательные или сенсорные нарушения из-за значительного регресса речевых нарушений. Более выраженное поражение левого полушария с вовлечением двух речевых областей вызвало грубую тотальную или сенсомоторную афазию у пациентов 3-й группы.

Сопутствующие соматические заболевания у всех обследованных пациентов в 100% случаев выявляли артериальную

гипертензию. Сочетание факторов риска артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета чаще наблюдалось у пациентов 3-й группы - с тотальной афазией.

Выводы Инсульт калечит личность, приводит к двигательным и когнитивным нарушениям – потере коммуникации. Изучение нейровизуализационных параметров речевых нарушений в остром периоде инсульта имеет большое значение для дифференциации вида и разновидности инсульта, а также необходимо для сравнения данных при прогнозировании речевой реабилитации. Одним из основных факторов, влияющих на восстановление речи, является локализация и размер очага поражения, который визуализируется с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) головного мозга. В этой работе мы изучили нейровизуализационные параметры речевых нарушений в остром периоде ишемического полушарного инсульта и сравнили их для прогнозирования речевой реабилитации. Исследование показало, что чем обширнее очаги инфаркта в левом полушарии, выявленные при МСКТ головного мозга, тем более серьезные нарушения речи проявляются в виде тотальной сенсомоторной афазии. И наоборот, у пациентов с динамической афазией после ишемического инсульта были обнаружены небольшие зоны поражения корковой области.

Литература

1. Асланова С.Н., Асадуллаев М.М. Ибодуллаев З.И. Миянинг олий функциялари ва нейропсихологик текширув усуллари. // Ўқув услубий қўлланма 2006 5-6 Б.
2. Акбарходжаева З.А. Рахимбаева Г.С. Нейровизуализационные особенности клинического течения ишемического инсульта // Неврология №3, 2019, 11-13 стр
3. Добрынина Л.А. Возможности функциональной и структурной нейровизуализации в изучении восстановления двигательных функций после ишемического инсульта. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. 2011;5(3):53-56
4. Ибодуллаев З.Р. Тиббиёт психологияси. Дарслик. –Т.: -2008.-378 б.
5. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга [Электронный ресурс] / А. Р. Лурия. – URL: <http://www.humanbrain.ru/> (дата обращения : 03.04.2020).
6. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии.–М.: 2004.
7. Проблемы афазии и восстановительного обучения : сб. ст. / под ред. Л. С. Цветковой. – Москва : МГУ, 1979. – 162 с. – Текст : непосредственный.
8. Расулова М.Б., Расулова Д.К., Муратов Ф.Х. Афазияли беморлар нутқини тиклашда янги “логос” мобил иловасини қўллаш »// Услубий тавсиянома 2023 й. 3-Б.
9. Расулова М.Б., Рахимбаева Г.С., Расулова Д.К. Афазияли беморлар нутқини тиклаш учун ўзбек тилида биринчи миллий логос мобил иловаси. // *INTERNAUK*// Научный журнал.-2020.- №5.- 39-40 б.
10. Расулова М.Б., Расулова Д.К., Куранбаева С.Р. Афазиялар тикланиш динамикасида логопедик машғулотлар ўрни. // *NEUROLOGIYA*// 1(81) 2020 ISSN2010-5452 59-61 Б 2020, 1 (81), 2020г.
11. Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С., Расулова М.Б., Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. Ишемик инсульт реабилитациясини башоратлашда нейровизуализация омиллари. // *Journal of neurology and neurosurgery research*// impact factor 5.682. 195-198 б.
12. Расулова Д.К. Инсультдан кейинги нутқ бузилишлари клиникасида нутқ эмболияси.// *Неврологии и нейрохирургических исследований*// impact factor 5.723. -2022.- №6 (03), -32-34 с.
13. Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С., Расулова М.Б., Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. //Речевые расстройства при полушарных инсультах.// *Journal of neurology and neurosurgery research*// (2021) impact factor 5.682. 230-233с.
14. Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С. Инсультдан кейинги харакат бузилишлари реабилитациясида янги инновацион усуллар самарадорлигини баҳолаш // Услубий тавсиянома 2024 й. 5-Б.
15. Расулова Д.К. Афазиялар тикланишига янги инновацион ёндашув // *Монография*// 2021 6-7Б.
16. Расулова Д. К., Расулова М. Б. Бош мия инсультлари клиникасида герстманн синдромининг ўзига хослиги // *Conferences*. – 2023. – С. 45-46.
17. Расулова Д.К. Коморбид касалликлар инсульт якунини башоратлашда предиктор сифатида // *Неврология ва нейрохирургия тадқиқотлар журнали*. – Тошкент, 2024. – №5. – 65-69 б. (Impact factor-5,7).
18. С. В. Котов, Ю. А. Белова, М. М. Щербакова, [и др.]. Восстановление речевых функций у больных с афазией в раннем реабилитационном периоде ишемического инсульта–Текст : электронный // *Журнал неврологии и психиатрии*. – 2017. – № 2. – С. 38-41.
19. Шишкова, В. Возможность повышения эффективности ранней комплексной реабилитации у пациентов с постинсультной афазией / В. Шишкова, Л. Зотова, Н. Малюкова. – Текст : электронный // *Врач*. – 2018. – № 17.6. – С. 39-43.
20. Rasulova, M., Rasulova, D., Muratov, F., & Nasrullaev, B. (2021). “LOGOS” in the rehabilitation of post-stroke aphasia. *Journal of the Neurological Sciences*, 429. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jns.2021.119644>
21. Rasulova D.K., Rasulova M.B., Kuranbaeva S.R. The Influence of various factors on the recovery dynamics of post stroke aphasia.// *Abstracts Journal of the neurological Sciences*// (2019) doi:10.1016/j.jns.2019.10.729
22. Rasulova D.K., Rakhimbaeva G.S., Rasulova M.B. Rehabilitation of the Patient's Paralyzed Limbs and Effectiveness of Mobile Application “Stroke Help // *American journal of Medicine and Medical Sciences* – USA, 2024. – Vol.14. №9 (14.00.00; №2)

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000